

УДК 338.482(470+571) EDN: MKYFYC
DOI: 10.5281/zenodo.7394993

ВАРИВОДА Валентина Сергеевна

*Ставропольский государственный аграрный университет (Ставрополь, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: Vvalensiya@mail.ru*

ТУРИЗМ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Развитие регионов Российской Федерации связано с реализацией различных национальных проектов. Туризм, как одно из приоритетных направлений развития регионов, является одним из важных движущих сил развития социально-экономической составляющей их территорий. Несмотря на то, что существует огромное разнообразие научных подходов и позиций в расчетах о предоставлении грантов, субсидий на развитие туризма в регионах, в настоящее время не существует единой методологии пространственного развития территорий с учетом отраслевого аспекта. Для разработки общей концепции развития туризма на федеральном уровне необходима четко разработанная концепция развития туризма на региональном и муниципальном уровнях, а также четко утвержденный формат составления мастер-планов развития туристских территорий, обоснованных установленными статистическими показателями, которые помогут учесть различия туристских территорий в наличии туристско-рекреационных ресурсов и выделить их специализацию на тех или иных видах предлагаемого туризма. Только при их наличии возможно эффективное пространственное стратегирование туристских территорий и принятие обоснованных решений. Разработка методологии пространственного развития территорий с учетом отраслевого аспекта будет способствовать развитию туризма, как приоритетного направления пространственного развития регионов Российской Федерации. Результаты исследования могут быть использованы органами государственной власти и местного самоуправления при формировании мастер-планов и планов развития туристских территорий, пространственных стратегий туристско-рекреационного развития.

Ключевые слова: *туризм, туристско-рекреационные ресурсы, туристско-рекреационное пространство, региональное развитие, пространственное стратегирование*

Для цитирования: Варивода В.С. Туризм как приоритетное направление пространственного развития регионов Российской Федерации // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №5. С. 56–65. DOI: 10.5281/zenodo.7394993.

Дата поступления в редакцию: 9 сентября 2022 г.

Дата утверждения в печать: 14 октября 2022 г.

Valentina S. VARIVODA

Stavropol State Agrarian University (Stavropol, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: Vvalensiya@mail.ru

TOURISM AS A PRIORITY DIRECTION FOR SPATIAL DEVELOPMENT OF THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. *The development of the regions of the Russian Federation is linked to the implementation of various national projects. Tourism, as one of the priority fields of regional development, is one of the important driving forces for the development of the socio-economic component of their territories. Although there is a great variety of scientific approaches and positions in calculating grants, subsidies for tourism development in the regions, there is currently no single methodology for spatial development of territories that takes into account the sectoral aspect. The elaboration of a common tourism development concept at the federal level requires a clearly defined tourism development concept at the regional and municipal levels, as well as a clearly approved format for drawing up master plans for the development of tourist areas. It should be justified by established statistical indicators, which will help to consider the differences of tourist and recreational resources of the territories and highlight their specialization in the types of tourism offered. Effective spatial strategizing of tourism areas and informed decision-making are only possible if they are in place. Developing a methodology for spatial development of territories, taking into account the sectoral aspect, will promote the development of tourism as a priority area for spatial development of the regions of the Russian Federation. The results of the study can be used by public authorities and local governments in the formation of master plans and development plans of tourist areas, spatial strategies of tourist and recreational development.*

Keywords: *tourism, tourism and recreational resources, tourism and recreational space, regional development, spatial strategic planning*

Citation: Varivoda, V. S. (2022). Tourism as a priority direction for spatial development of the regions of the Russian Federation. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(5), 56–65. doi: 10.5281/zenodo.7394993. (In Russ.).

Article History

Received 9 September 2022

Accepted 14 October 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Говоря о развитии Российской Федерации как государства в целостной системе взаимоотношений и связей, необходимо учитывать особенности функционирования его составных частей – регионов. Если изначально не учитывать региональные различия в наличии туристско-рекреационных ресурсов, туристско-рекреационной инфраструктуры, обеспеченности регионов и отдельных их территорий высоко квалифицированными кадрами туристской сферы и другое, то невозможно говорить о развитии туризма на территории всей нашей огромной страны в целом.

Сейчас туризм динамично развивается внутри нашей страны и является одним из наиболее важных факторов социокультурного развития регионов. При формировании государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 №2439 был разработан «перечень туристских макротерриторий и входящих в них субъектов» с учетом потенциала развития туризма в Российской Федерации (табл. 1), а также разработаны «Правила предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости»¹.

Анализируя табл. 1 мы видим, что в туристско-рекреационном пространстве Российской Федерации сформировано 12 туристских макротерриторий. При формировании перечня туристских макротерриторий разработчики основывались на том, что объединяли субъекты РФ по тем муниципальным образованиям, которые входили в их состав, и при этом являлись привлекательными с точки зрения развития туризма как для отечественных, так и для туристов приезжающих из за рубежа (принцип единого туристского маршрута, в котором

совмещена совокупность точек притяжения туристов). При этом факт выбора этих точек притяжения является не ясным, и каким образом только конкретные места показа входят в единый туристский маршрут, непонятно. Что является «единым туристским маршрутом», и что входит в это понятие также не ясно. Непонятным при расчетах также является понятие «объем обоснованной потребности софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации для создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров», чем он должен быть обоснован и кем, также не ясно².

Не известен и расчет уровня привлекательности этих «точек» как для российского, так и для международного туриста. Интересным остается вопрос выбора критериев привлекательности той или иной территории, вошедшей в ту или иную туристскую макротерриторию. В том числе остается актуальным и вопрос создания единого туристского бренда, тогда как есть такие муниципальные образования, которые входят в две (Респ. Карелия и др.) или три туристские территории одновременно (Тверская обл.), или такие, которые вообще не вошли в этот перечень, но при этом имеют огромный туристско-рекреационный потенциал для своего развития.

При формировании туристских макротерриторий также были рассмотрены такие критерии, как объем въездного туристского потока, количество объектов ЮНЕСКО, объем туристских услуг, темп прироста числа размещенных туристов в коллективных средствах размещения.

В рамках Федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в части национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» правительством России планиру-

¹ Государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма». Утв. постановлением Правительства РФ №2439 от 24.12.2021.

² Постановление Правительства РФ №218 от 19.02.2022 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие туризма" и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

ется направить на создание и развитие туристской инфраструктуры в регионах около 3,5 млрд руб.³ Большая доля из всей суммы софинансирования – 1,2 млрд руб. – пойдёт на создание национальных туристских маршрутов, развитие пляжных зон, разработку системы навигации, а также установку туристских информационных центров для туристов в 21 регионе. Также 1,5 млрд руб. должно быть направлено на создание электронных путеводителей.

В последнее время в нашей стране все чаще обсуждается вопрос создания доступной туристской среды и для лиц с ограниченными физическими возможностями, в связи с чем денежные средства субсидий будут направлены и на развитие туристской среды для людей с ограниченными возможностями, приобретение оборудования для ТИЦ (туристских информационных центров). 22 региона смогут воспользоваться субсидией, в том числе: Сахалинская, Мурманская, Псковская, Тульская, Ульяновская области и Камчатский край, так-

же средства будут направлены в Крым и Владимирскую область⁴.

Органы власти для развития сферы туризма считают необходимым сфокусировать все усилия и меры поддержки на развитии материально-технической базы, инфраструктуры, трудовых ресурсов, туристско-рекреационных ресурсов и др., а также на развитии именно приоритетных туристских территорий [7]. Для того, чтобы сконцентрироваться на достижении данной цели, необходимо выделить приоритетные туристские территории. Территория нашей страны имеет разнообразные туристские территории по климату, аттрактивным объектам, инфраструктуре, транспортной доступности. По какому принципу выделяются приоритетные туристские территории не ясно. Для конкретного решения этого вопроса необходимо разработать единую методологию пространственного развития территорий Российской Федерации, которая должна иметь отраслевую направленность.

Таблица 1 – Туристские макротерритории Российской Федерации^{3 4}

<i>Макротерритория</i>	<i>Состав макротерритории (субъекты РФ)</i>
1. «Большое Золотое кольцо»	Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Московская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области
2. Западный Юг России	Респ. Крым, г. Севастополь
3. Дальний Восток	Камчатский, Приморский края, Сахалинская обл.
4. Восточный Юг России	Респ. Адыгея, Краснодарский край, Ростовская обл.
5. Из Москвы в Санкт-Петербург	Респ. Карелия, Ленинградская, Московская, Новгородская, Псковская, Тверская области, г. Москва, г. Санкт-Петербург
6. Большой Урал	Респ. Башкортостан, Пермский край, Свердловская, Челябинская области
7. Большая Волга	Марий Эл, Татарстан, Чувашская Республики, Астраханская, Волгоградская, Ивановская, Костромская, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Тверская, Ульяновская, Ярославская области
8. Русский Север и Арктика	Респ. Карелия, Архангельская, Вологодская, Мурманская области
9. Большой Алтай	Респ. Алтай, Алтайский край, Кемеровская обл.
10. Большой Кавказ	Дагестан, Ингушетия, Сев. Осетия – Алания, Чеченская, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская республики, Ставропольский край
11. Русская Балтика	Калининградская обл.
12. Байкал	Респ. Бурятия, Иркутская обл.

³ Распоряжение Правительства РФ №1290-р от 25.05.2022 «О предоставлении субсидий на создание и развитие туристской инфраструктуры из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации»

⁴ Федеральное агентство по туризму (Постуризм). URL: <https://tourism.gov.ru>

Таблица 2 – Распределение субсидий, предоставляемых в 2022 г. на развитие туристической инфраструктуры в регионах, тыс. руб.

№ п/п	Размер субсидии на:			
	Субъект РФ	развитие туристической инфраструктуры	создание модульных средств размещения	поддержку развития инфраструктуры туризма
1	Респ. Адыгея	71352,3	43169,4	73840,1
2	Респ. Ингушетия	15100	-	65500
3	Кабардино-Балкарская Респ.	62000	84000	108500
4	Карачаево-Черкесская Респ.	150600	84000	107500
5	Респ. Карелия	32323,5	84000	108500
6	Респ. Крым	151008,9	-	108500
7	Респ. Сев. Осетия – Алания	7474,5	13810,5	8910
8	Чеченская Респ.	20000	40000	40000
9	Татарстан	-	-	13115,3
10	Камчатский край	63028,4	67359,6	55786,5
11	Краснодарский край	89749	51840	108500
12	Пермский край	40000	-	108500
13	Приморский край	97545,3	-	88228,6
14	Владимирская обл.	37690	-	67816
15	Вологодская обл.	4368	-	-
16	Калининградская обл.	95550	45850	56677,5
17	Костромская обл.	-	26800	35135
18	Мурманская обл.	18723,4	40255,3	87681,7
19	Псковская обл.	89178	-	74917,2
20	Сахалинская обл.	10965,2	34915,2	16392,1
21	Тульская обл.	115200	84000	98000
22	Ульяновская обл.	10000	-	10000
23	город Севастополь	76550,7	-	108000
ИТОГО		1258407,2	700000	1550000

Данная методология позволит осуществлять мониторинг туристско-рекреационных ресурсов в пространственном аспекте, в основе которого мы предлагаем использовать типовой туристско-рекреационный паспорт (рис. 1).

Процедура паспортизации, проводимая на муниципальном уровне, позволит не только оценить наличие туристско-рекреационных ресурсов, инфраструктуры туризма, кадрового потенциала и другое, но и рассчитать потенциал туристско-рекреационной сферы соответствующей территории, а также увидеть изменения, которые происходят в данной местности (пространстве) и с учетом времени.

Результаты паспортизации туристско-рекреационной сферы будут использованы для принятия решений по вопросам финанси-

рования и развития туризма в пространстве и иметь обоснованный подход. Также результаты паспортизации на муниципальном уровне помогут осуществлять пространственное планирование и стратегирование туристских территорий. Ведь в нашей стране проектирование туристских территорий никогда не имело методологической основы, и чаще всего курортные города и районы проектировались по принципу городского, сельского проектирования [6].

Планирование в туризме имеет территориальную основу. Туристско-рекреационные территории очень сильно различаются между собой, так как имеют абсолютно отличный состав туристских ресурсов, иную специализацию туризма, особенности ведения туристской деятельности, а порой, существуют и ту-

ристорско-рекреационные территории, обладающие огромным потенциалом для развития туризма, но не занимающиеся туристской деятельностью вовсе. Изучая наличие туристско-рекреационных ресурсов при осуществлении проектной деятельности, обязательно необходимо поднимать вопрос рационального и бережного их использования, а также анализировать пропускной потенциал туристско-рекреационной территории ее туристско-

рекреационную емкость [5].

В России на федеральном уровне существует только 11 основных ключевых показателей, рассчитываемых в автоматизированном виде, что крайне недостаточно, и также не дает понимания в приоритетности тех или иных туристских территорий в пространстве, не говоря уже о региональном и муниципальном уровнях, где эти критерии и подходы к сбору информации у всех разные (рис. 2).

Туристско-рекреационный паспорт муниципального образования – форма представления информации о туристско-рекреационных возможностях и туристско-рекреационном потенциале территории на муниципальном уровне (муниципального образования) [1]

Содержание разделов ТРИМО:	Типовые ссылки на таблицы и рисунки:	Источники данных:
1. «Общая характеристика туристско-рекреационной деятельности МО»:		
1.1. Глава МО (ФИО, автобиография, образование):	Приложение 1:	ОСы:
1.2. Географическое положение, природные условия и ресурсы (кратко), историческая справка о заселении территории:	ПТы, страна, карта МО:	Эколого-географическое описание:
1.3. Органы власти:	Приложение 1:	ОСы:
1.4. Основные технико-экономические показатели МО (территория, население, жилищный фонд, учреждения образования, лечебно-оздоровительные учреждения):	ПТы, Тр-1 [1]	Технико-экономическое описание, ОСы:
1.5. Основные туристско-рекреационные показатели МО (климат, флора, фауна, состояние окружающей среды, водные ресурсы, наличие рек, озер, уникальные природно-лечебные ресурсы, ООПТ):	ПТы, Тр-2 [1]	Туристско-рекреационное описание [1] ОСы и данные полученные методом наблюдения [1]
1.6. Основные показатели продвижения туристско-рекреационных возможностей МО (символика, бренды, сувенирная продукция (фото), выставочная деятельность МО, программы продвижения, рекламные материалы МО, мероприятия по продвижению МО, информационные платформы и порталы):	Символика, бренды, сувенирная продукция Тр-3 (фото), Тр-3.1, Тр-3.2, Тр-3.3:	Основные источники продвижения и популяризации МО ОСы и данные полученные методом наблюдения [1]
2. «Инфраструктура туристско-рекреационной деятельности МО»:		
2.1. Историко-культурные объекты (достопримечательности, памятники, исторические сооружения, здания, основные объекты показа) перечень объектов, как стоящих на балансе МО, так и не стоящих на балансе МО:	ПТы, Тр-4 [1]	ОСы и данные полученные методом наблюдения [1]

4.9. Экологический потенциал пространственного развития туризма МО:	Тр-20:	Данные полученные расчетным методом на основе данных ТРИМО и их сопоставления с показателями:
4.10. Коэффициент пригодности МО, как туристской дестинации:	Тр-20:	Описание состава туристских функций района в составе туристско-рекреационной территории МО:

Условные обозначения:

ТРИМО – Туристско-рекреационный паспорт муниципального образования [1]
 ОСы – данные официальной статистики [1]
 МО – муниципальное образование [1]
 МН – данные полученные методом наблюдения [1]
 АО – данные полученные в результате проведения анкетного опроса [1]
 ОСы – официальный сайт муниципального образования [1]
 МС – данные местной статистики [1]
 ПТы – генеральный план муниципального образования [1]
 РМ – результаты мониторинга (анкетный опрос респондентов муниципального образования) [1]
 (Р) – рейтинг [1]
 МО и ГО – муниципальный округ и городской округ [1]
 Дх – номер соответствующей таблицы из приложения к ТРИМО для сбора данных (Тр-1, Тр-2, ..., Тр-15 и др.) [1]
 ЗИ – свободный комплексный индекс [1] соответствующего n-ого критерия [1]
 ВВП – итоги Всероссийской переписи населения 2020 года. Информация на сайте <http://www.afdstat.ru/> [1]
 МСМБ – материалы средств массовой информации [1]
 МРСТ-2008 – Международные рекомендации по статистике туризма, 2008 год. Руководство по составлению статистик. Методологические исследования. Серия М № 94. ST/ESA/STAT/SER/M/94 Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 2010 год [1]
 НССТ – национальная статистическая система туризма [1]
 ВСТ – вспомогательный счет туризма (Вспомогательный счет туризма: рекомендация методологической комиссии, 2008 год (ВСТ: РМО-2008). Методологические исследования. Серия F № 30 Rev.1, ST/ESA/STAT/SER.F/30 Rev.1) [1]
 ООПТ – особо охраняемые природные территории [1]
 ТИИ – туристско-информационный центр [1]
 ВМП – валовой муниципальный продукт – совокупный объем вновь созданной стоимости, произведенной предпринимателями всех форм собственности в рамках всех видов экономической деятельности, осуществляемой на территории

Рис. 1 – Типовой туристско-рекреационный паспорт муниципального образования (авторская разработка)

Функции мониторинга сферы туристско-рекреационных услуг в реалиях сегодняшнего времени на региональном и муниципальном уровне осуществляется органами власти, реализующими государственную политику в индустрии туризма и гостеприимства на уровне регионов и муниципалитетов, а именно: ведомствами, департаментами, отделами, созданными при администрациях регионов и муниципалитетов [1]. К сожалению, процесс сбора туристско-рекреационной информации не представляет общей системы, не имеет общей методологической основы, а является

разрозненной, и имеет разные показатели в зависимости от территории и специфики туризма в ее границах [2]. Значение многих показателей имеет разные абсолютные величины, что-то освещается в процентах, что-то в условных единицах при расчетах. Также следует отметить, что при всех оценочных критериях во многих отчетах отсутствуют сведения об эффективности функционирования сферы туристско-рекреационных услуг. В связи с чем считаем целесообразным выделить и обосновать общую для всей туристско-рекреационной системы методологическую основу

проведения процедуры мониторинга на уровне регионов и отдельных муниципалитетов, где осуществляется туристско-рекреационная деятельность. Так, в Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года⁵ появились и осветились новые понятия: «мастер-план развития туристской территории», «план развития туристской территории», «экологическая емкость

туристской территории», «экологическая нагрузка на туристскую территорию» и другие, как и в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года⁶ (рис. 3). В приведенных понятиях, на наш взгляд, очень хорошо прослеживается взаимосвязь между развитием туризма (туристских территорий) с пространственной привязкой его к конкретной местности.

-	J. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»	12
+	2.12.J.1. Количество отобранных заявок субъектов Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города	1
+	2.12.J.2. Количество номерного фонда, отобранного для реконструкции и создания с государственной поддержкой в форме льготного кредитования	1
+	2.12.J.3. Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости)	1
+	2.12.J.4. Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма	1
+	2.12.J.5. Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой	1
+	2.12.J.6. Число туристских поездок	1
+	2.12.J.7. Число посещений Национального туристического портала	1
+	2.12.J.8. Количество событийных массовых спортивных и культурно-зрелищных мероприятий, получивших поддержку в рамках мероприятий	1
+	2.12.J.9. Число въездных туристских поездок иностранных граждан в Российскую Федерацию	1
+	2.12.J.10. Средняя численность работников туристской индустрии	1
+	2.12.J.11. Количество новых и обновленных государственных стандартов в сфере туризма	1
-	2.12.J.12. Количество ключевых показателей туризма, рассчитываемых в автоматизированном виде и доступных для анализа государственным органам и предпринимателям	1

Рис. 2 – Основные показатели статистики туризма на федеральном и региональном уровнях⁴

⁵ «Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года» (утв. распоряжением Правительства РФ №2129-р от 20.09.2019). URL: <https://tourism.gov.ru/contents/documenty/strategii/strategiya-razvitiya-turizma-v-rossiyskoy-federatsii-v-period-do-2035-goda>

⁶ Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. (утв. распоряжением Правительства РФ №207-р от 13.02.2019). URL: <https://docs.cntd.ru/document/552378463>

Рис. 3 – Сопоставление основных понятий Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, связанных с развитием территорий в пространстве, и Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года

Так, туристская территория может рассматриваться как геостратегическая территория Российской Федерации, а мастер-план развития туристской территории в привязке к плану развития туристской территории, основанному на перспективной экономической специализации субъекта Российской Федерации, в нашем случае «туризм», может рассматриваться как общий нормативный документ перспективного развития одного или нескольких муниципалитетов. Другие понятия стратегий также сопоставимы, отсутствует только сопоставимое понятие к понятию «туристский маркетплейс».

В связи с чем для эффективного развития туристско-рекреационных территорий в пространстве было бы правильным введение понятия «пространственный маркетплейс», где возможно применение ФГИС ТП (Федеральная государственная информационная система территориального планирования), которая

в совокупности с туристским маркетплейсом позволила бы получать более обширные данные о территориях развития туризма и анализировать дополнительную информацию для принятия управленческих решений [3].

Общий туристский план России, основанный на планах туристских территорий, должен быть разработан на перспективу, до 2035 года. Основной задачей туристских мастер-планов, положенных в основу планов туристских территорий, должна стать оценка вклада регионов в развитие туризма на принадлежащих им территориях.

Мы отметили, что туристский план России основывается на мастер-планах туристских территорий, но на чем должны быть основаны мастер-планы туристских территорий – не понятно, и как регионам и муниципалитетам его формировать, пока тоже непонятно, ведь на муниципальном уровне отсутствует статистика туризма.

Понятно, что мастер-план туристских территорий должен помочь определить перспективные туристские направления и сформировать рекомендации по созданию необходимой инфраструктуры в регионах России, но для этого необходимо сформировать единую его структуру. Только при четко разработанной методологии пространственного развития территорий Российской Федерации мастер-план туристских территорий станет инструментом для развития территории страны как единого туристического пространства.

Создание «особых территорий», имеющих определенную специализацию, осуществляются, но на данный момент их создание неоправданно. Неудачи, связанные с созданием особых экономических зон (ОЭЗ) дали толчок к появлению зон территориального развития (ЗТР). Правительство Российской Федерации, тем самым, стремилось привлечь инвестиционный капитал в разные отрасли экономики, так, по их мнению, ЗТР в сравнении с особыми экономическими зонами не имели строгой специализации. В итоге, так и не было создано ни одной зоны территориального развития. И ни ОЭЗ, ни ЗТО не стали эффективным толчком к росту экономики макрорегионов.

После чего в свет вышел Федеральный закон «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», что явилось новым механизмом поддержки инвесторов, где применялся особый налоговый режим и упрощенные административные процедуры. Теперь применяется новое понятие «Перспективный центр экономического роста», он может состоять из одного или нескольких муниципальных образо-

ваний и иметь огромный потенциал для обеспечения значительного вклада в российскую экономику и ее субъектов. К перспективным центрам экономического роста относятся в том числе минерально-сырьевой центр и агропромышленный центр, необходимо, чтобы относился и туристско-рекреационный центр в том числе.

Понятно, что развитие индустрии туризма в Российской Федерации находится в стадии трансформации и начальной стадии становления [4]. Внимание руководства страны к индустрии туризма будет расти. Доходы от сферы туризма могут быть колоссальными при грамотной организации ее деятельности в пространстве. Туризм в регионах сможет развиваться эффективно при согласованном участии муниципальных, региональных, межрегиональных объединений, при взаимодействии которых возможно разрабатывать более крупные и эффективные программы развития туризма в регионах.

Таким образом, для эффективного развития туризма в Российской Федерации и туристско-рекреационных территорий, входящих в ее состав необходимо разработать единую методологию пространственного развития территорий Российской Федерации, основанную на принципах паспортизации муниципальных образований. Типовой туристско-рекреационный паспорт муниципального образования позволит более детально и обоснованно подойти к формированию мастер-плана туристских территорий, который в свою очередь станет инструментом для развития территории страны как единого туристского пространства.

Список источников

1. Бушуева Л.И., Просужих А.А., Напалков А.А. Позиционирование региона и роль событийного маркетинга в региональном позиционировании (на примере Республики Коми) // Региональная экономика: теория и практика. 2018. Т.16. Вып.1. С. 68-82. DOI: 10.24891/re.16.L68.
2. Фролов Д.П., Матыцин Д.Е., Шамин Ю.В., Шишков В.А. Достижение и методологические проблемы маркетинга территорий // Региональная экономика: теория и практика. 2011. Т.9. Вып.35. С. 38-41.

3. Смирнова О.П., Аверина Л.М. Исследование особенностей перспективной экономической специализации индустриального региона // Региональная экономика: теория и практика. 2019. Т.17. №6. С. 1006-1018.
4. Зигерн-Корн Н.В. Теоретическое обоснование государственной политики пространственного развития сферы туризма // Вестник Московского гос. обл. ун-та. Сер.: Естественные науки. 2019. №2. С. 30.
5. Кузнецов С.В., Миллер А.Е., Давыденко Л.М. Перспективы развития технологической интеграции: региональный аспект // Проблемы прогнозирования. 2019. №1. С. 23-32.
6. Криничанский К.В. Модель умного города: в какой парадигме развивается Россия? // Региональная экономика: теория и практика. 2019. Т.17. №5. С. 926-944. doi: 10.24891/re.17.5.926.
7. Рудакова О.В., Павленко И.Г. Развитие методологических принципов исследования коммуникаций в бизнесе // Экономика Крыма. 2014. №1. С. 40-43.

References

1. Bushueva, L. I., Prosuzhikh, A. A., & Napalkov, A. A. (2018). Pozicionirovanie regiona i rol' sobytijnogo marketinga v regional'nom pozicionirovanii (na primere Respubliki Komi) [Positioning of the region and the role of event marketing in regional positioning (the case of Komi Republic)]. *Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika [Regional Economics: Theory and Practice]*, 16(1), 68-82. (In Russ.).
2. Frolov, D. P., Matygin, D. E., Shamin, Yu. V. & Shishkov, V. A. (2011). Dostizhenie i metodologicheskie problemy marketinga territorij [Achievement and methodological problems of territory marketing]. *Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika [Regional Economics: Theory and Practice]*, 9(35), 38-41. (In Russ.).
3. Smirnova, O. P., & Averina, L. M. (2019). Issledovanie osobennostej perspektivnoj ekonomicheskoy specializacii industrial'nogo regiona [Study of the features of the promising economic specialization of the industrial region]. *Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika [Regional Economics: Theory and Practice]*, 17(6), 1006-1018. (In Russ.).
4. Zigern-Korn, N. V. (2019). Teoreticheskoe obosnovanie gosudarstvennoj politiki prostranstvennogo razvitiya sfery turizma [Theoretical substantiation of the state policy of spatial development of the tourism sector]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Estestvennye nauki [Bulletin of Moscow State Regional University. Series: Natural Sciences]*, 2, 30. (In Russ.).
5. Kuznetsov, S. V., Miller, A. E., & Davydenko, L. M. (2019). Perspektivy razvitiya tekhnologicheskoy integracii: regional'nyj aspekt [Prospects for the Development of Technological Integration: Regional Aspect]. *Problemy prognozirovaniya [Problems of Forecasting]*, 1, 23-32. (In Russ.).
6. Krinichanskij, K. V. (2019). Model' umnogo goroda: v kakoj paradigme razvivaetsya Rossiya? [Smart city model: in what paradigm is Russia developing?]. *Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika [Regional Economics: Theory and Practice]*, 17(5), 926-944. (In Russ.).
7. Rudakova, O. V., & Pavlenko, I. G. (2014) Razvitie metodologicheskikh principov issledovaniya kommunikacij v biznese [Development of methodological principles of communication research in business]. *Ekonomika Kryma [Crimean Economy]*, 1, 40-43. (In Russ.).